

Mapa de Indicios Minerales en los Fondos Marinos de Iberoamérica

Placeres y Lodos Carbonatados

Asociación de Servicios de Geología y Minería de Iberoamérica (ASGMI)

Autores

COORDINADORA GENERAL
Teresa Medialdea. Instituto Geológico y Minero de España - CSIC (IGME-CSIC, España)

COORDINADORES NACIONALES Y COMPILADORES
Teresa Medialdea, Francisco Javier González, Luis Somaza, Ana Lobato y Wai Long Ng Cutipa. Instituto Geológico y Minero de España - CSIC (IGME-CSIC, España)
M^o Dolores Álvarez y José Bedmar. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR, Argentina)
Edgar Romeo Figueiredo Iza. Serviço Geológico do Brasil (CRPM, Brasil)
Felipe Espinoza y Eugenio A. Veloso. Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN, Chile)
Marín Rojas. Dirección de Geología y Minas (DGM, Costa Rica)
Miguel Cabrera. Servicio Geológico de Cuba (IGP, Cuba)
Jonathan Tobar y Darwin Conday. Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE, Ecuador)
Carolina Maldonado. Ministerio de Energía y Minas (MEM, Guatemala)
Josiela Sánchez. Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMIN, Honduras)
Juan Pablo Reyes y Sofía Mendoza. Servicio Geológico Mexicano (SGM, México)
Anthony Quica. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET, Perú)
Pedro Ferreira. Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG, Portugal)
Australia Ramirez y Francisco Mendoza. Servicio Geológico Nacional (SGN, República Dominicana)

EDICIÓN CARTOGRÁFICA
Ana Lobato. Instituto Geológico y Minero de España - CSIC (IGME-CSIC, España)

Base Cartográfica

Lineas de Costa y Fronteras
© EuroGeographics para los límites administrativos
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/>

Batimetría y Altimetría
GEBCO Bathymetric Compilation Group (2023).
The GEBCO_2023 Grid – a continuous terrain model of the global oceans and land. GEBCO.
<https://doi.org/10.5285/998b053b-0c9c-6c23-6053-6c86abc0af7b>

Toponimia
Adaptada de Intergovernmental Hydrographic Organization and Intergovernmental Oceanographic Commission (2025).
GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names. www.gebco.net

Indicios Minerales del Fondo Marino

Tipo de Indicio Mineral	Materias Primas Críticas
◆ Placeres	Cr, HREE, LREE, PGE, Re, Sn, Ta, Ti, W, Zr
◆ Lodos Carbonatados	

27 Identificador que relaciona el Indicio Mineral con sus datos en la Memoria

Tipo de indicio mineral en los fondos marinos y materias primas críticas asociadas

Sistema de Referencia
Coordenadas Geográficas, Datum WGS 84 (EPSG: 4326)
Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich

Escala 1:12.500.000
Marzo 2026

ISBN: 978-84-09-35466-0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20070754>

Presidente: **Edwin García Cocco**
Secretaria General: **Gracia Olivenza**

